

GLASS IONOMER CEMENTS USED IN DENTISTRY**Bayramov G.,***PhD, Assistant of the Department of Therapeutic Dentistry,
Azerbaijan Medical University***Kerimli N.,***Assistant of the Department of Therapeutic Dentistry,
Azerbaijan Medical University***Aliyeva G.,***PhD, Assistant of the Department of Therapeutic Dentistry,
Azerbaijan Medical University***Aliyev G.***PhD, Assistant of the Department of Therapeutic Dentistry,
Azerbaijan Medical University***СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЕ ЦЕМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТОМАТОЛОГИИ****Байрамов Г.Р.***к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии
Азербайджанского Медицинского Университета***Керимли Н.К.***ассистент кафедры терапевтической стоматологии,
Азербайджанский Медицинский Университет***Алиева Г.Г.***к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии,
Азербайджанский Медицинский Университет***Алиев Г.Х.***к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии
Азербайджанского Медицинского Университета***Abstract**

Modern dentistry does not stand still, it is constantly developing. New filling materials are being created, but glass ionomer cements (GIC) do not lose their popularity. Among dentists, they are valued for their positive properties. GICs have high adhesion, low toxicity, good strength, and in addition, when they are used, a cariesostatic effect is observed [1]. Every year, interest in this type of materials only grows. They are used for filling both temporary and permanent teeth, for fixing crowns and other structures, for restoring defects, etc. [2; 3]. You can see a wide variety of GICs on the dental market, which allows dentist to solve many dental problems. Each doctor can find suitable material for his work, based on his preferences and the patient's financial capabilities [4]. Scientists do not stop in their attempts to improve the quality of GICs, so new varieties of glass ionomer cements are constantly appearing.

Аннотация

Современная стоматология не стоит на месте, она постоянно развивается. Создаются новые пломбирочные материалы, однако не теряют своей популярности и стеклоиономерные цементы (СИЦ). Среди стоматологов они ценятся за их некоторые положительные свойства. СИЦ обладают высокой адгезией, малой токсичностью, хорошей прочностью, а кроме того, при их применении наблюдается кариесостатический эффект [1]. С каждым годом интерес к данному виду материалов только растет. Они используются при пломбировании как временных, так и постоянных зубов, для фиксации коронок и других конструкций, для реставрации дефектов и т.д. [2; 3]. На стоматологическом рынке можно увидеть большое разнообразие СИЦ, что позволяет стоматологу решать множество стоматологических задач. Каждый врач может найти для себя подходящий материал, основываясь на своих предпочтениях и материальных возможностях пациента [4]. Ученые не останавливаются в своих попытках усовершенствовать качества СИЦ, поэтому постоянно появляются новые разновидности стеклоиономерных цемента.

Keywords: glass ionomer cement, advantages of GICs, types of GICs.**Ключевые слова:** стеклоиономерный цемент, преимущества СИЦ, виды СИЦ.

ВВЕДЕНИЕ. Стеклоиономерные цементы в настоящее время нашли широкое применение в стоматологии [5]. СИЦ основаны на системе порошок-жидкость, они появились в результате слияния

свойств таких систем, как силикатные и полиакриловые. Данный вид материалов широко применяется для лечения зубов как взрослых, так и детей.

На фоне других стоматологических материалов СИЦ выделяются своими качествами, а именно: большей устойчивостью к влаге, высокой адгезией, биосовместимостью, бактерицидным действием, основанным на выделении ионов фтора, хорошей прочностью, малой токсичностью, хорошими эстетическими характеристиками [6;7;8].

На стоматологическом рынке имеется большое количество отечественных и зарубежных стеклоиономерных цементов [9;10]. Несмотря на это с каждым годом их становится все больше, так как ученые продолжают экспериментировать, улучшая качества СИЦ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Основными методами при написании статьи был теоретический анализ, а также обобщение. Было изучено огромное число работ как отечественных, так и иностранных ученых о стеклоиономерных цементах, используемых в стоматологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По способу применения СИЦ можно разделить на 3 вида: лютиновые (фиксация коронок, протезов и т.д.), реставрационные (восстановление зубов), подкладочные (прокладки под композиты и т.д.) [11; 12].

Кроме того, можно выделить следующие поколения СИЦ:

- Традиционные, состоят из 2 компонентов. Они обладают некоторыми недостатками: низкая прочность, недостаточные эстетические характеристики и т.д. [13]. К ним относится ChemFil Superior.

- Водозамешиваемые, активные компоненты пребывают в порошкообразном состоянии. Например, ChemFil Superior и Аква Ионофил.

- Кермет-цементы, в состав данных СИЦ добавляется тонкодисперсное золото или серебро. Данные материалы характеризуются повышенной износостойкостью, пониженным влагопоглощением, а также более быстрым застыванием. К данному виду цементов относится Ketac Silver.

- СИЦ, имеющие двойной механизм отверждения. Fuji II LC – цемент, твердеющий под действием света. Он характеризуется сильной адгезией, хорошими эстетическими качествами, карие-состатическим эффектом и биосовместимостью.

- СИЦ, имеющие тройной механизм отверждения. Например, Vitremer, он характеризуется хорошей адгезией даже при влажности 0,5 %. Поэтому его часто используют при пломбировании зубов у детей. Vitremer не требует применения прокладки [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Стеклоиономерные цементы - это смесь на основе стекла алюмосиликата и полиакриловой кислоты. Они широко используются в стоматологии, так как имеют множество преимуществ. Несмотря на все свои достоинства, у СИЦ также имеются недостатки, над устранением которых до сих пор продолжают трудиться ученые [15].

Список литературы:

1. Butvilovsky A.V. Possibilities of using Ketac Universal glass ionomer cement in dental practice // International Reviews: Clinical Practice and Health. 2019. No. 1. S. 72-77

2. Kazantseva N.N. The value of the chemical properties of glass ionomer cements in the work of a dentist // Educational Bulletin "Consciousness". 2011. No. 5. S. 215-216

3. Chuev V.V., Lanina S.Ya., Makeeva I.M. A new generation of glass ionomer cements from VladMiVa for minimally invasive therapy. Part 1. Sanitary-chemical studies. 2006. No. 4. S. 101-103

4. Kazantsev D.A., Aldzhumaa T.Kh. Study of the characteristics and methods of using glass ionomer cements "Vitrebond" and "Vitremer" to identify the predominant filling material as insulating gaskets // Bulletin of medical Internet conferences. 2018. No. 2. S. 57-58

5. Butvilovsky A. V. Possibilities of using Ketac Universal glass ionomer cement in dental practice // Modern Dentistry. 2018. No. 1. pp. 21-24.

6. Svetlov A.Yu. Modern dental cements // Scientific review. Medical Sciences. 2017. No. 4. S. 92-95. URL: <https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1020>

7. Kashlevskaya M.E., Davtyan A.D., Kuryaev I.I., Nikonov M.K. Comparative characteristics of glass ionomer cements in the fixation of orthopedic structures // International Student Scientific Bulletin. 2019. No. 2. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19604>

8. Zharkova O.A. The use of glass ionomer cements of the GC Fuji line: theoretical and practical aspects // Modern Dentistry. 2012. No. 2. P. 50-52

9. Sushchenko A. V. Data of laboratory studies of glass ionomer cements "Akvion ART" and "Akvion ART" modified with silver fluoride for the treatment of dental caries in children // Young scientist. 2015. No. 14 (94). pp. 97-101. URL: <https://moluch.ru/archive/94/21139/>

10. Petrushanko V. N., Pavlenkova E. V., Pavlenko S. A., Sidorova A. I. // Bulletin of Problems of Biology and Medicine. 2013. No. 2. S. 50-54

11. Terekhova T. N. The use of filling materials in the practice of a pediatric dentist: textbook. allowance. - Minsk: BSMU, 2015. - 36 p.

12. Veliev A.S., Ukustov A.M., Babayan A.G., Kashirskaya E.S., Neftullaev M.Z. Modern glass ionomer cements // International Student Scientific Bulletin. 2018. No. 1. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17999>

13. Kiselnikova L.P., Tsarev V.N., Skatova E.A., Sirota A.S. Evaluation of the technological stages of work with glass ionomer cements according to the criterion of microbial adhesion (in vitro study) // Problems of Dentistry. 2008. p. 51-53

14. Salikhova E.Yu. Filling glass ionomer hybrid material of a new generation Vitremer tm (3m ESPE) // Medico-pharmaceutical journal "Pulse". 2007. No. 2. P. 183

15. Features of the use of glass ionomer cement for filling teeth // Vash Stomatologist online magazine. URL: <https://www.vashdentist.ru/lechenie/zubyi/plombyi/stekloionomernogotsementa.html>